

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256410>

АБУ АЛИ ИБН СИНО ТАЪЛИМОТИДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ

Юлдашева Лола Садуллаевна

ТДСИ Ижтимоий фанлар

биоэтика курси билан

кафедрасининг (PhD) доценти

***Аннотация:** Ушбу мақолада буюк қомусий олим, аллома Абу Али Ибн Синонинг соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиши, аҳолини тўғри овқатланиши ва гигиена масалаларига бўлган муносабати ёритилган.*

***Калит сўзлар:** соғлом турмуш тарзи, тўғри овқатланиши, турмуш гигиенаси, сихат-саломатлик.*

Кириш

Ибн Сино —Тиб қонунлари|| асарида инсон ва унинг насли, соғлиғи ва касалликларига оид билимларни мантиқий тартибда тўла баён этган. Бунда соғлом инсон ва соғлом авлодга дахлдор бўлган соғлиқни сақлаш, турмуш гигиенаси, тўғри овқатланиш масалаларига катта аҳамият беради. Халқ орасида соғлом турмуш тарзини шакллантиришда бобокалонимиз Ибн Сино таълимотини асос қилиб олиш, уни замонавий нуқтаи назардан ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Тиббиёт фанининг турли соҳаларидаги жуда ноёб ва керакли асарларида соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасидаги тадқиқотлари ҳам салмоқли ўринни эгаллайди. Бугунги авлод учун ўлмас мерос қолдирган буюк аллома ўзининг умрибоқий асарларида соғлом турмуш тарзи ҳақида фикр юритар экан, бу соҳада замондош табибларидан фарқли ўлароқ ҳар бир масалани кенг ва чуқур таҳлил қилади, муаммоларни кучли мантиқ ва

хаётий омиллар воситасида очиб беради. Ибн Сино соғлом турмуш тарзини шакллантиришни бола туғилишидан олдин бошлаш кераклигини уқтириб, онани яхши парваришлаш, соғлиғи ҳақида ғамхўрлик қилиш кераклигини таъкидлайди. Буюк ҳаким соғлом турмуш тарзи асосан: тозалик ва жисмоний тарбиядир деб ҳисоблаб, бадан тарбияси билан мунтазам шуғулланган инсон, табиб муолажасига эҳтиёж сезмаслигини айтади.

Методлар. Соғлом одам табиатнинг энг буюк асаридир. Бу ҳикмат, инсонларни фикрлашга, ўтмишга қарашга, бажарган ишлари ҳақида мушоҳада юритишга ундайди. Сабаби табиат қанчалик мусаффо бўлса ва инсон ўзини авайласа шунча гўзал, мукамал асар инсон яратилади. Инсон ҳам табиат асарларидан бири экан, унинг соғлом бўлиши бевосита табиат билан боғлиқ. Маълумки, мамлакатимиз мустақилликка эришгач, энг биринчи навбатда бошланган ислохотлар қаторида, соғлиқни сақлаш соҳасини тубдан яхшилашга қаратилди. Таъкидлаш жоизки, юртимизда қатор йиллар жумладан, —Соғлом авлод», —Оналар ва болалар», —Сиҳат-саломатлик» ва —Ҳомийлар ва шифокорлар» йилларида аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш давлат аҳамиятидаги муҳим вазифа бўлиб келаётганлигини яққол кўриш мумкин. “Соғлом халқ, соғлом миллатгина буюк ишларга қодир бўлади” деган шиорни ўртага ташлаган юртбошимиз барчани соғлиқни сақлаш ишига ҳисса қўшишга даъват этиб келмоқда. Шунинг ўзи халқпарварлик ва ватанпарварлик нинг юксак намунасидир. Дарҳақиқат, соғлом халқ ва соғлом миллатгина буюк ишларга қодир бўлишини тарих тажрибаси ҳам тасдиқлайди. Минг йиллар аввалги Рим ёки Мисрни, Византия ёки Эронни, Европа ёки Марказий Осиёни олайлик, тараққиётнинг энг юксалиш ва уйғониш даврларида ҳукмдорлар халқнинг сиҳатсаломатлигини сақлаш йўлида қатор чоралар кўрганликлари маълум. Олимпия спорт ўйинлари, ҳарбий тайёргарлик машқларининг ўтказилиши ва бошқа тартибларнинг жорий этилиши юрт фарзандларининг соғлом бўлишига ва туғилажак янги авлодлар руҳан ҳамда жисман бақувват бўлишига олиб келган. Шунини алоҳида мамнуният билан қайд этиш лозимки,

бугун соғлиқни сақлаш тизимида амалга оширилаётган ислоҳотлар инсон учун, унинг манфаати, турмуш фаровонлигини таъминлаш ва албатта, соғлом яшашига қаратилгандир. Замонавий, халқаро андозалар даражасидаги тиббий хизмат тизимини барпо этиш, ҳар жиҳатдан баркамол авлодни вояга етказиш - бу соҳада олиб борилаётган ислоҳотларнинг мазмун моҳиятини ташкил этади. Айниқса, Президентимиз Ислам Каримовнинг 1998 йилдаги Фармони билан Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишнинг 1999-2005 йилларга мўлжалланган Давлат дастури қабул қилиниши соҳада бошланган ислоҳотларда туб бурилиш ясади. Стратегик аҳамиятга эга бўлган бу ҳужжатда тиббий хизматнинг миллий моделини босқичма-босқич шакллан тириб бориш вазифаси билан бирга унинг устувор йўналишлари изчил ва аниқ баён этилди. Миллатни янада соғломлаштириш ғоясини рўёбга чиқаришда юртимизда ташкил топган ихтисослашган тиббий марказлар ҳам жуда фаол иштирок этаяпти. Айни пайтда мамлакатимизда Кардиология, Хирургия, Урология ва Кўз микрожарроҳлик йуналишидаги тўртта ихтисослашган республика тиббиёт марказлари мавжуд. Оналик ва болалик муҳофазасини тубдан яхшилаш тиббиёт соҳасидаги Давлат дастурида белгиланган устувор йўналишлардан ҳисобланади. Ўтган йиллар мобайнида оилаларда тиббий маданиятни ошириш, аёллар соғлиғини мустаҳкамлаш, соғлом авлодни дунёга келтириш ва тарбиялаш бўйича кенг миқёсдаги ишлар амалга оширилди. Энг муҳими ислоҳотларнинг бундай амалий самараси халқимиз турмуши ва ҳаёт тарзида ўз аксини топмоқда. Айтиш жоизки, бу борада амалга оширилган кенг кўламли ислоҳотлар ва унинг амалий натижалари 2011 йил 26 ноябрда Тошкентда элликка яқин нуфузли халқаро ташкилотлар ва ривожланган хорижий мамлакатлар етакчи олимлари ва экспертлари иштирокида бўлиб ўтган “Ўзбекистонда она ва бола саломатлигини муҳофаза қилишнинг миллий модели: “Соғлом она – соғлом бола” мавзуидаги халқаро симпозиумда алоҳида эътироф этилди. Мана шундай шароитда Президентимизнинг 2007 йил 19 сентябрда —Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш

ва уни ривожлантириш Давлат дастурини амалга оширишнинг асосий йуналишлари тўғрисидаги Фармони ва 2007 йил 2 октябрдаги —Республика тиббиёт муассасалари фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисидаги қарорининг қабул қилиниши тиббиёт соҳасида янада жиддий янгиланишлар сари ташланган қадам бўлди. Зеро, бу ҳужжатлар асосида беморларга вилоят миқёсида ягона стандартлар асосида хизмат кўрсатувчи кўп тармоқли тиббиёт марказлари ташкил этилди. Фармон билан белгиланган йўналишлардан яна бири - бу ҳар бир вилоятда тиббий диагностика марказларини ташкил этишдир. Табиийки, ушбу марказлар ҳам замонавий тиббиёт асбоб-ускуналари, малакали кадрлар билан таъминланиб, уларнинг моддий-техника базаси яхшиланади. Юқоридаги барча фикрларни мужассамлаштирган ҳолда айтиб ўтиш керакки, давлатимиз ҳукумати томонидан аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш учун кўп ишлар амалга оширилмоқда.

Хулоса. Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш борасида қабул қилинган чора-тадбирлар инсонларга тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янада ошириш, аҳоли турмушини яхшилаш имконини берди. Натижада, 2011 йилга келиб Ўзбекистонда одамларнинг ўртача умр кўриши 67 ёшдан 73 ёшгача, аёлларда эса бу кўрсаткич 75 ёшгача узайди. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мустақиллик ҳар бир соҳа учун катта имконият эшикларини очди. Тиббиёт тизимида амалга оширилган ишлар ҳам мустақиллик даврида ўзининг амалий натижаларини берар экан, бу албатта жамият тараққиётининг муҳим омили ҳисобланган халқимиз саломатлиги йўлида олиб борилган энг муҳим ишлардан биридир. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида инсон сиҳат-саломатлигини муҳофаза қилиш борасида эришилган катта ютуқлар, буюк аллома Абу Али Ибн Синонинг 1000 йил аввал соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш борасидаги фикрларини тўлиқ амалга ошаётганлигини ифодасидир.

Адабиётлар руйхати:

1. М.М.Мирзимёев

2. Абу Али ибн Сино

3. Юлдашева Л.С. Халқ табобати фалсафаси. Т. Invest book -2023

4. Юлдашева, Л.С. ДУХОВНЫЙ МИР КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ЕГО ДУХОВНАЯ СИЛА // ORIENSS. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-spiritual-world-of-every-individual-is-his-spiritual-power> (дата обращения: 16.05.2024).

5. Сагдуллаевна Ю.Л. (2022). Принцип эманации в онтологии И.Б.Н. Сино. *Центральноазиатский журнал социальных наук и истории*, 3 (12), 90-92.

Получено

с

<https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/539>.